

AS EMOÇÕES E O POTENCIAL DE TRANSFORMAÇÃO: Jean-Paul Sartre e o trato fenomenológico das emoções

Mailson Nogueira Alves¹

Lucas Maciel Cordeiro²

Luana Souza de Souza³

Elizabete Cristina Monteiro Ribeiro⁴

EIXO TEMÁTICO: Ciências Humanas, sociedade, cultura e política

A pluralidade da psicologia tem permitido a investigação da subjetividade humana a partir de diferentes métodos com o fim de compreender os limites do sofrimento psíquico humano e como lidar com o mesmo em uma sociedade que está a todo momento produzindo sofrimento, porém, o ponto de partida para a investigação possui antropologias diversas. O inconsciente freudiano e o comportamento skinneriano são exemplos de ênfases adotadas por metodologias teórico-científicas, que tratam as emoções a partir das perspectivas de enfoque subjetivista (metafísico) ou materialista. Jean Paul Sartre nos propõe a começar por outro lado, que seria partindo da negatividade da existência, considerando um trato fenomenológico com a teoria das emoções. Nessa conjuntura se torna possível olhar para o sujeito a partir das dimensões reflexivas e irrefletidas, a dimensão irrefletida é percebida quando o Ego não está em jogo para a consciência. Através do estudo bibliográfico da obra *Esboço para uma teoria das emoções*, realizamos uma pesquisa de cunho exploratório e qualitativo, com o objetivo de rediscutir a teoria das emoções a partir do trato existencialista. A todo momento estamos influenciando e sendo influenciados e essa experimentação não é abstrata ou palpável, mas somente vivida pelo sujeito em sua dimensão concreta e pré-reflexiva; já a dimensão reflexiva é quando o sujeito olha para si mesmo e capta suas vivências como sendo *esta* ou *aquela* pessoa, é quando o sujeito toma consciência reflexiva da sua determinação no mundo, e, portanto, da sua influência sobre si próprio na tentativa de aliviar a constante angústia ontológica. Compreende-se aqui, que a autonomia almejada no processo psicoterapêutico advém da oportunidade de dinamiza-lo com a noção de liberdade tão presente em Sartre. Dessa forma, compreendemos que a metodologia de compreensão antropológica e psicológica do ser humano, precisa considerar com mais força as contribuições de Sartre, pois a sensibilidade com a qual ele trata a dimensão humana é de um cuidado que escapa às determinações materialistas ou subjetivistas e insere a dialética no seio de sua filosofia da existência, oferecendo assim a possibilidade de repensarmos a ciência psicológica a partir da radicalidade do princípio de intencionalidade e liberdade. A pós-modernidade parece enfrentar uma dificuldade em compreender fenomenologicamente as emoções, que são costumeiramente estudadas a partir do viés positivo, partindo dos fatos que delimitam a própria ocorrência do fenômeno da emoção, a proposta sartriana, em o *Esboço para uma teoria das emoções*, é o de resgatar o caráter irrefletido e originário das emoções, a consciência é emoção no momento exato do acontecimento, considerado por Sartre, um caráter mágico da consciência.

Palavras-chave: Psicologia clínica. Existencialismo Sartreano. Liberdade. Emoção.

Referências: SARTRE, Jean Paul. **Esboço para uma teoria das emoções**. 2. ed. Porto Alegre, Rio Grande do Sul: L&PM Editores, 2019.

¹Mailson Nogueira Alves, Graduando em Psicologia, mailsonogueira16@gmail.com, UNAMA

²Lucas Maciel Cordeiro, Mestrando em Psicologia, lucascordeiropsi@gmail.com, UFPA

³Luana Souza de Souza, Graduanda em Psicologia, luanasouzades@gmail.com, UNAMA

⁴Elizabete Cristina Monteiro Ribeiro (orientadora), Mestre em Psicologia, betecmribeiro@gmail.com, UNAMA